

Inhaltsverzeichnis

Einleitung in die vegane Ernährungsweise	3
Begriffsbestimmungen.....	4
Bio-psycho-soziale Betrachtung des Veganismus im Erwachsenenalter.....	5
Biologische Einflüsse	5
Psychologische Einflüsse.....	6
Soziale Einflüsse	7
Studie zur Auswirkung von Vegetarismus/Veganismus auf das Klima	8
Public Health Relevanz.....	9
Literaturverzeichnis	10

Einleitung in die vegane Ernährungsweise

Eine ausgewogene Ernährung stellt eine wichtige Grundlage für ein gesundes Leben dar. In der Schweiz ernährt sich 0.6% der Bevölkerung vegan. Sich vegan zu ernähren ist eine Entscheidung, die immer mehr Menschen treffen. Die Zahl der vegan lebenden Personen hat sich in der Schweiz von 2020 auf 2021 verdoppelt (Swissveg, 2021b). Die Autorenschaft der Veganz Ernährungsstudie sprechen von einem gesellschaftlichen Umdenken, welches in den letzten Jahren stattgefunden hat. Noch vor wenigen Jahren wurden Menschen, die sich ausschliesslich pflanzlich oder fleischlos ernährten für ihre Ernährungsform belächelt. In den vergangenen Jahren hat sich die Wahrnehmung und das Bewusstsein zu der veganen und vegetarischen Ernährungsform stark verändert (2020).

Eigene Darstellung in Anlehnung an Swissveg (2021c)

Die Hauptmotivation für eine vegane Ernährung ist auf das **Wohl der Tiere** zurück zu führen. Veganer:innen möchten nicht für das Leiden oder sogar die Tötung von Tieren verantwortlich sein. Bei der Gewinnung von Milch und Eiern beispielweise wird oft vergessen oder ignoriert, dass dabei Tiere getötet oder diese bei der Haltung, dem Transport und der Schlachtung viel Leid erfahren müssen (Albert Schweitzer Stiftung, 2016).

In letzter Zeit entscheiden sich vor allem junge Menschen für eine vegane Ernährung, um das **Klima** zu schonen (Swissveg, 2021a). Die Treibhausgase werden massgeblich reduziert, wenn keine tierischen Nahrungsmittel konsumiert werden. Der immense Verbrauch an Nahrung und Wasser für die Zucht der Tiere, die keine direkten Lebensmittel produzieren sind dabei ein wichtiger Faktor. Hinzu kommt, dass vor allem Kühe während ihres Lebens eine beachtliche Menge an Methan ausstossen. Dieser Stoff hat, auf 20 Jahre hochgerechnet, eine 86-fach höhere Wirkung als CO₂ und beteiligt sich damit in eminentem Ausmass an der Erderwärmung (Jackson et al., 2020).

Nicht zuletzt kann eine vegane Ernährung dazu beitragen die **Gesundheit** des Einzelnen zu verbessern. Viele nichtübertragbare Krankheiten, die ihren Ursprung in der Ernährungsweise haben, können dadurch vorgebeugt oder deren Verlauf positiv beeinflusst werden (Albert Schweitzer Stiftung, 2016).

In diesem Informationsblatt wird der Fokus auf die Altersgruppe der 40-60-jährigen Personen gelegt. Grundsätzlich sind diese Menschen mit tierischen Produkten aufgewachsen und haben sich an den Geschmack und das Aussehen dieser Nahrungsmittel gewöhnt. Dementsprechend fällt es ihnen schwerer Gewohnheiten zu durchbrechen und sich auf Neues einzulassen (Swissveg, 2021b). Das folgende Paper umfasst zum einen Begriffsbestimmungen rund um Veganismus. Zum anderen wird die vegane Lebensweise aus der biologischen, der psychologischen und der sozialen Sichtweise beleuchtet. Anhand einer Studie zu den Auswirkungen von veganer Ernährung auf das Klima wird das Thema vertieft. Schlussendlich wird die Public Health Relevanz dieser Thematik aufgezeigt.

Begriffsbestimmungen

Veganismus wird in zwei Bereiche eingeteilt. Es ist eine Beschränkung auf die Ernährung möglich, die bei vegan lebenden Personen ohne tierische Produkte auskommt. Diese Menschen essen daher weder Käse, Eier, Fleisch noch Honig. Sie verzichten zudem auf Gelatine und diverse E-Stoffe wie Karmin, ein Farbstoff, der aus Läusen gewonnen wird. Bei einer **vegane Lebensweise** werden des Weiteren keine Produkte tierischen Ursprungs wie Leder, Wolle und Seide gekauft oder benutzt (Schweizerische Gesellschaft für Ernährung, 2021). Es handelt sich dementsprechend um eine ethische Wertvorstellung, bei der keinem Wesen absichtlich etwas zuleide getan werden soll.

Sich **vegetarisch** ernährende Personen verzichten auf den Konsum von Geflügel, Fleisch und Fisch. Dabei steht die Wertschätzung der Tiere im Vordergrund. Vegetarismus ist aufgeteilt in drei Untergruppen. **Pescetarier:innen** verzichten auf Fleisch nicht aber auf Fisch und Meeresfrüchte. **Ovo-Vegetarier:innen** essen keine Milchprodukte, jedoch Eier und **Lacto-Vegetarier:innen** verzichten auf Eier, essen aber Milchprodukte (Huth & PETA Deutschland, 2021).

Als **Omnivore** werden Personen bezeichnet, die sich sowohl von pflanzlichen als auch von tierischen Produkten ernähren und damit eine unspezifische Ernährungsweise aufweisen (Spektrum, n. d.).

Bio-psycho-soziale Betrachtung des Veganismus im Erwachsenenalter

Biologische Einflüsse

Der Einfluss der veganen Ernährung auf den Körper ist vielfältig. Eine Folge von Veganismus kann die Reduktion des Körpergewichts sein, da frische Produkte wie Obst und Gemüse oder auch Hülsenfrüchte weniger Kalorien aufweisen als verarbeitete, tierische Produkte. Zudem werden vermehrt Nahrungsmittel mit hohem Ballaststoffgehalt zu sich genommen, was zu einem länger anhaltenden Sättigungsgefühl führt (Schweizerische Gesellschaft für Ernährung, 2021). Durch den Verzicht auf tierische Produkte, wie stark verarbeitete Fleisch- und Wurstwaren, wird das Immunsystem gestärkt. Auch steht dem Körper mehr Energie zur Verfügung, da er weniger Entzündungsprozessen (gefördert durch tierische Ernährung) ausgeliefert ist. Ist der Körper über lange Zeit Entzündungen ausgesetzt kann dies zu chronischen Krankheiten wie Rheuma oder Gicht führen (Fachgesellschaft für Ernährungstherapie und Prävention (FETeV), 2022). Kurzfristig führt die Zunahme von vielen verarbeiteten Lebensmitteln zu einer erhöhten Talgproduktion und demnach zu Entzündungen in Form von Pickeln und Unreinheiten.

Über den Wechsel zu einer veganen Ernährung freut sich langfristig auch der Darm. Die ballaststoffreiche Nahrung, die mit einer pflanzenbasierten Ernährung einhergeht, führt zu einer gesunden Darmflora. Dabei verdrängen die verdauungsfördernden Darmbakterien die schädlichen (Vital, 2021).

Gleichwohl muss gesagt werden, dass sich bei einer komplett veganen Ernährung die Vitamin B12 Speicher langsam leeren. Vitamin B12 wird den Nutztieren über das Futtermittel beigefügt, wodurch es Allesesser über den Konsum von Fleisch zu sich nehmen. Für Vegetarier:innen und Veganer:innen ist es deshalb wichtig dieses Vitamin zu supplementieren (Schweizerische Gesellschaft für Ernährung, 2021). Die Supplementierung ist gut erforscht und gilt als einfache und sichere Aufnahmequelle (Vegane Gesellschaft Schweiz, 2020).

Psychologische Einflüsse

Ein Zusammenhang zwischen der veganen Ernährung und deren positiver Einfluss auf die psychische Gesundheit wird kontrovers diskutiert. Bis anhin fehlt es an fundierten Forschungsergebnissen, weswegen Aussagen diesbezüglich rein spekulativ sind. Ein Review, welches im Journal «Translation Psychiatry» publiziert wurde, konnte belegen, dass eine pflanzliche Ernährung zwar gut auf den Stoffwechsel wirkt, ein signifikanter Zusammenhang zwischen der veganen Ernährung und deren Auswirkungen auf kognitive und mentale Prozesse jedoch nicht ersichtlich ist. Es könnte sein, so argumentieren einzelne Studien, dass emotionaler Stress und psychische Erkrankungen durch die Darmflora beeinflusst werden und daher über Interventionen der Mikroben behandelt werden können. Ein kausaler Zusammenhang zwischen der veganen Ernährung und einer positiven Zusammensetzung des Mikrobioms ist jedoch spekulativ (Medawar et al., 2019). Laut einer Studie des «Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism» und der Britischen University of Bristol kann es durch die rein vegane Ernährungsweise zu Mangelerscheinungen kommen. Der Mangel an Vitamin B12 im Körper kann längerfristig zu anhaltender Müdigkeit, Niedergeschlagenheit, Konzentrationsschwächen bis hin zu depressiven Symptomen führen (Hibbeln et al., 2018). Um diese negativen Auswirkungen vorzubeugen, wird empfohlen besonders bei der veganen Ernährung auf Mangelerscheinungen zu achten und im Zweifelsfall Nahrungsergänzungsmittel zuzuführen (Dingermann, 2019).

Soziale Einflüsse

In der Schweiz leben rund 52'000 Menschen vegan, damit stellen sie eine Minderheit dar. Nicht wie der Grossteil der Bevölkerung zu leben und sich so zu ernähren hat Auswirkungen auf die sozialen Gefüge, in denen sich die vegan lebenden Personen befinden. Bei einer Ernährungsumstellung müssen alte Gewohnheiten abgelegt und Zeit in die Beschaffung von Informationen investiert werden. Die Verarbeitung der neuen Erkenntnisse bedarf jedoch Energie und Zeit. Diese fehlt Menschen mit Migrationshintergrund, Schwangeren, älteren Menschen sowie Kindern und Jugendlichen. Demnach kann die Schweizerische Gesellschaft für Ernährung keine Empfehlung für die Allgemeinbevölkerung abgeben (Schweizerische Gesellschaft für Ernährung, 2021). Um diese Lücke zu schliessen braucht es eine Umgestaltung von Strukturen wie der Lebensmittelindustrie, die durch den Staat und nicht durch die Individuen herbeigeführt werden muss.

Eine Auseinandersetzung mit der Nutztierhaltung und dem damit verbundenen Ausstoss von CO₂ und Methan führt zu viel neuem Wissen, welches belasten kann. In den Anfängen kann es bedrückend wirken, dass die Allgemeinheit das Tierleid ignoriert, indem sie wie bisher konsumiert. Das kann zu heftigen Grundsatzdiskussionen im Familien- und Freundeskreis führen. Das vermag die eigenen Entscheidungen zu festigen, aber auch ins Wanken zu bringen. Veganismus wird als ein Lernprozess angesehen, bei dem sich das Weltbild schrittweise verändert (Wohlfahrter, 2016). Im Buch «Überleben unter Fleischesern – Tipps und Strategien für VegetarierInnen» werden für Themen der sozialen Ausgrenzung und Diskriminierung aufgrund des vegetarischen oder veganen Lebensstils behandelt und Hilfestellungen gegeben (Adams, 2008). Besonders am Anfang des Umstiegs zu einer veganen Ernährung hilft es sich mit Gleichgesinnten in Verbindung zu setzen und Freundschaften aufzubauen. In einer Umfrage von vegan.eu wurde festgestellt, dass sich Veganer:innen grundsätzlich nicht von ihrem nicht-veganen Umfeld distanzieren, sondern sich zusätzlich ein veganes Umfeld aufbauen. Dies hilft die eigenen Überzeugungen zu stärken und sich gegenseitig zu unterstützen (Gebauer, 2018).

Studie zur Auswirkung von Vegetarismus/Veganismus auf das Klima

Die Studie «Vegetarian Diets: Planetary Health and its Alignment with Human Health» aus dem Jahr 2019 befasst sich damit, wie die Ernährungssysteme unserer Bevölkerung die natürlichen Ressourcen verbrauchen und damit zum Klimawandel, der Wassernutzung und der Verschlechterung der Bodenqualität beitragen (Fresán & Sabaté, 2019). Eine kalorienreiche und hauptsächlich auf tierischen Lebensmitteln basierende Ernährung ist sowohl für die Menschen als auch für die Erde schädlich. Damit sich dieses Trilemma von Ernährung, Gesundheit und Umwelt lösen lässt, ist eine weltweite Ernährungsumstellung von eminenter Bedeutung. Das Ziel der Studie ist es die neusten Befunde über die Nachhaltigkeit von Vegetarismus zu erfassen und neues Wissen im Bereich der Übereinstimmung von Gesundheits- und Umweltergebnissen von ebendiesem zu generieren. Es handelt sich um eine systematische Literaturrecherche, bei der Studien zwischen 2000 und 2018 eingeschlossen wurden. Es wurden ausschliesslich Artikel miteinbezogen, die sich sowohl mit der Gesundheit des Planeten wie auch der der Menschen in reichen Ländern befassten. Die Resultate zeigen, dass eine vegane Ernährungsweise im Median zu einer Reduktion des Treibhausgasausstosses von 49% führt. Zudem wird durchschnittlich 49.5% weniger Land für den Anbau von Nahrungsmittel gebraucht. Betreffend der Wassernutzung wird aufgrund einer ovo-lacto-vegetarischen Ernährungsweise von einer Senkung um 28% gesprochen.

Zu berücksichtigen gilt es, dass einige vegetarische und vegane Nahrungsmittel mehr Ressourcen verbrauchen als Fleisch. Dies wenn sie von Übersee eingeflogen werden oder wenn Gemüse und Früchte in Treibhäusern angebaut werden und dadurch viel Energie und Wasser verbrauchen. Die Ernährung stellt einen Bereich dar, in dem Individuen sich selbst und dem Planeten mit kleinen Umstellungen etwas Gutes tun können. Das Forschungspotenzial ist noch nicht umfassend ausgeschöpft, was dazu führt, dass die Möglichkeiten einer fleischfreien Ernährung noch nicht genügend ausgeschöpft sind (Fresán & Sabaté, 2019).

Die Studie veranschaulicht deutlich, welchen Mehrwert die vegane/vegetarische Ernährung für die Umwelt und die Gesundheit des Menschen hat. «*A better understanding of the cultural and socioeconomic contexts will inform effective policy prescriptions.*» (Fresán & Sabaté, 2019, S. 7).

Public Health Relevanz

Ein Handlungsfeld der Ottawa Charta, als Grundlagendokument der Gesundheitsförderung, bezieht sich darauf, für alle Menschen gesundheitsförderliche Lebenswelten zu schaffen (WHO, 1986). Das Übereinkommen von Paris hat zum Ziel die globale Erwärmung im Vergleich zur vorindustriellen Zeit auf unter 1.5 Grad Celsius zu halten (United Nations, 2015). Laut dem Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Report vom Jahr 2021 ist Europa nicht auf Kurs, die 1.5 Grad Celsius Beschränkung einhalten zu können. Folgen davon sind für die Gesundheit der Bevölkerung vielseitig und einschneidend. Es drohen höhere Temperaturen, extreme Wettervorkommnisse, Gletscherschmelzungen und Überflutungen. Dies führt dazu, dass mehr Menschen durch Umweltbedingungen erkranken oder sterben werden. Gebiete werden unbewohnbar und durch Hochwasser nehmen Haus und Habseligkeiten Schaden (IPCC, 2021). Diese nicht in vollem Ausmass vorhersehbaren Katastrophen sind jedoch reduzierbar. Mit einer vegetarischen Ernährung können die Treibhausgasemissionen um 35 Prozent gesenkt werden. Durch einen veganen Lebensstil sind es sogar 49% im Vergleich zu einer omnivoren Ernährungsweise (Fresán & Sabaté, 2019). Es ist nicht notwendig und nicht möglich, dass die gesamte Schweizer Bevölkerung von heute auf morgen vegan wird, eine Reduktion des Fleischkonsums und des Verzehrs von tierischen Produkten trägt jedoch massgeblich dazu bei, dass sich alle Menschen dieser Erde auf eine bessere Zukunft freuen können.

Als Gesundheitsförder:innen haben wir die Möglichkeit Aufklärungs- und Sensibilisierungsarbeit zu betreiben. Damit werden Vorurteile gegenüber der veganen Ernährung abgebaut und eine schrittweise Umstellung für die Menschen erleichtert. Ziel ist es den Leuten einen konsumentenfreundlichen Zugang zu Informationen und Einkaufsmöglichkeiten für vegane Produkte zu ermöglichen. Damit soll verhindert werden, dass gewisse Personengruppen benachteiligt werden. Ein Beispiel ist der Veganuary, welcher in Zeitschriften u. a. von Detailhändlern «promotet» wird. Einerseits natürlich, um den eigenen Verkauf anzukurbeln, aber auch um ihre Lesenden niederschwellig zu erreichen. Zum anderen liegt der Fokus der Gesundheitsförderung darin auf struktureller Ebene Veränderungen anzustossen. Dies, indem Themen wie die Lebensmittelherstellung oder die Subventionierung von Fleisch- und Milchprodukten auf die politische Agenda gebracht werden und so schrittweise ein Umdenken stattfinden kann. Auch im kleinen Rahmen können sich beispielsweise Studierende oder Mitarbeitende dafür einsetzen, dass Mensen fleischlose und gesunde Menüs anbieten.

Zudem gilt es vermehrt Vernetzungsarbeit mit der Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung oder dem Bundesamt für Umwelt zu leisten. Die neuen Synergien können genutzt werden, um neues Wissen und Erfahrungen auszutauschen. Auch kann damit der immense Einfluss der Fleisch- und Milchindustrie gedämpft und mehr Menschen für ein nachhaltiges Konsumverhalten motiviert werden. Dies hilft schlussendlich der Gesundheit jedes Einzelnen und ermöglicht es, den Klimawandel abzubremesen.

Literaturverzeichnis

- Adams, C. J. (2008). *Überleben unter Fleischessern—Tipps und Strategien für VegetarierInnen*. Guthmann-Peterson Verlag.
- Albert Schweitzer Stiftung. (2016). Warum vegan? Gründe und Gegenargumente. *Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt*. <https://albert-schweitzer-stiftung.de/aktuell/warum-vegan>
- Dingermann, T. (2019). *Ernährung: Sind Vegetarier und Veganer psychisch gesünder?* Pharmazeutische Zeitung online. <https://www.pharmazeutische-zeitung.de/sind-vegetarier-und-veganer-psychisch-gesuender/>
- Fachgesellschaft für Ernährungstherapie und Prävention (FETeV). (2022). *Chronische Entzündungen (Inflammation)*. <https://fet-ev.eu/entzuendungen-ernaehrungstherapie/>
- Fresán, U., & Sabaté, J. (2019). Vegetarian Diets: Planetary Health and Its Alignment with Human Health. *Advances in Nutrition*, 10(Supplement_4), S380–S388. <https://doi.org/10.1093/advances/nmz019>
- Gebauer, G. F. (2018). *So sieht das soziale Bezugsfeld von Veganern aus*. <https://www.vegan.eu/905505-2/>
- Hibbeln, J. R., Northstone, K., Evans, J., & Golding, J. (2018). Vegetarian diets and depressive symptoms among men. *Journal of Affective Disorders*, 225, 13–17. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2017.07.051>
- Huth, F., & PETA Deutschland. (2021). *Was bedeutet vegetarisch? Alles zur vegetarischen Ernährung*. PETA Deutschland e.V. <https://www.peta.de/themen/vegetarisch/>
- IPCC. (2021). *Sixth Assessment Report, Regional fact sheet Europe*.
- Jackson, R. B., Saunio, M., Bousquet, P., Canadell, J. G., Poulter, B., Stavert, A. R., Bergamaschi, P., Niwa, Y., Segers, A., & Tsuruta, A. (2020). Increasing anthropogenic methane emissions arise equally from agricultural and fossil fuel sources. *Environmental Research Letters*, 15(7), 071002. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/ab9ed2>
- Medawar, E., Huhn, S., Villringer, A., & Veronica Witte, A. (2019). The effects of plant-based diets on the body and the brain: A systematic review. *Translational Psychiatry*, 9(1), 1–17. <https://doi.org/10.1038/s41398-019-0552-0>
- Schweizerische Gesellschaft für Ernährung. (2021). *Merkblatt Vegane Ernährung 2021*. <https://www.sge-ssn.ch/media/Merkblatt-Vegane-Ernaehrung-2021.pdf>
- Spektrum. (n. d.). *Lexikon der Ernährung-Omnivoren*. <https://www.spektrum.de/lexikon/ernaehrung/omnivoren/6543>
- Swissveg. (2021a). *Anzahl VeganerInnen und VegetarierInnen 2021*. https://www.swissveg.ch/2021_10_Anzahl_Veganer_Vegetarier?language=de
- Swissveg. (2021b). *Umfrage zu den VegetarierInnen und VeganerInnen in der Schweiz*. <https://www.swissveg.ch/veg-umfrage?language=de>
- United Nations. (2015). *Paris Agreement*.

- Vegane Gesellschaft Schweiz. (2020). *Alles, was du über Vitamin B12 wissen musst*. <https://vegan.ch/2020/05/alles-was-du-ueber-vitamin-b12-wissen-musst/>
- Veganz. (2020, Oktober 30). *Die Veganz Ernährungsstudie 2020 ist da!* Veganz. <https://veganz.de/blog/veganz-ernaehrungsstudie-2020/>
- Vital. (2021). *Vegane Ernährung: Auswirkungen auf den Körper*. <https://www.vital.de/gesunde-ernaehrung/ernaehrungstipps/das-passiert-mit-ihrem-koerper-wenn-sie-auf-vegane-ernaehrung>
- WHO. (1986). *Ottawa-Charta zur Gesundheitsförderung, 1986*. 6.
- Wohlfahrter, S. (2016). *Veganismus: Die grüne Revolution?* Vegane Gesellschaft Österreich. <https://www.vegan.at/inhalt/veganismus-die-grune-revolution>